

INCREASING THE EFFICIENCY OF USING THE CUTTING DISK ON THE BASE PLATE

Qo'chqorov Jur'at Jalilovich¹, Savriddinov Abror²,
Mahmudova Maftuna³

Bukhara branch of the Tashkent Institute of Irrigation and
Agricultural Mechanization Engineers

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5515381>

ABSTRACT

The article presents the results of laboratory experiments to determine the productivity and some other parameters of the disk working body, working with the scheduler bucket in order to improve the process of leveling fields that meet the agrotechnical requirements of pre-sowing background.

Received: 05th September 2021
Accepted: 10th September 2021
Online: 15th September 2021

KEY WORDS

productivity, disk, bucket filling coefficient, disk diameter, drawing prism. water saving

БАЗАЛИ ТЕКИСЛАГИЧГА ТЎҒРИ КЕСУВЧИ ДИСКНИ ҚЎЛЛАБ ФЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Қўчқоров Журъат Жалилович¹, Савриддинов Абдор², Маҳмудова Мафтуна³

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари
институту Бухоро филиали

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 05-sentabr 2021
Ma'qullandi: 10-sentabr 2021
Chop etildi: 15-sentabr 2021

KALIT SO'ZLAR

mahsuldorlik, disk, chelakni to'ldirish koeffitsienti, disk diametri, chizma prizma. suvni

ANNOTATSIYA

Maqolada, ekish oldidan agrotexnik talablarga javob beradigan maydonlarni tekislash jarayonini takomillashtirish maqsadida, disk ishchi korpusining ish unumdorligi va boshqa parametrlarini aniqlash bo'yicha laboratoriya tajribalari natijalari keltirilgan.

Қишлоқ хўжалигида суғориладиган 15 фоизгача ошади, суғоришда сув сарфи 2 экин майдонларининг мелиоратив тартагача камаяди ва кейинги ҳолатини яхшилашнинг асосий ажариладиган механизациялашган омилларидан бири бу уни текислашди. Қараёнларда қишлоқ хўжалик Текисланган майдонларда қишлоқ хўжалик регатларининг иш унуми ошиб ишлаш экинларининг ҳосилдорлиги шариоти яхшиланади [1]. Маълумки, текисланмаган майдонларга нисбатан 40 суғориладиган экин майдонларда ерларни

жорий ва эксплуатацион текислаш хар йил амчиликлар, айниқса кичик контурли қисқа муддатларда хўжаликларнинг ерларда деярли кўп бўлади. Текширишлар умумий ер майдонидан 35...40 фоизини шуни кўрсатдики, (масалан, П-4А кузда ва баҳорда экишдан олдин узун текислагичи) биринчи ўтишда иш ҳажми базали П-2,8А, П-4, ПА-3, ППА-3.1, РАУ-1, РАУВ00 м³/га бўлса бешинчи марта ўтгандан 4.2R, кейин иш ҳажми 104 м³/га ни ташкил қилади [1]. Текислагичларнинг бир жойдан ўтишлар сонига қараб эффективлигини аниқлаш учун нотексликларни ўртача қиймати аниқлаб чиқилган [2]. Нотексликларни асосий кескин камайиши 1-чи ва 2-ўтишлардан кейин, навбатдаги ўтишларда нотексликлар кам ўзгаради. Юқоридагиларни ҳисобга олганда ўтишлар сонини 6...7 мартадан 1.2 мартагача келтириш керак. Бу агрегатни иш унумдорлиги камаяди. Бу

1-Расм. Текислагични тажрибавий ўртача узунлиги 7...11 м, нотексликлар қурилмасини умумий кўриниши. ўртача баландлиги 10..15 см атрофида. [3] Юқорида келтирилган текисликларни тахлили шуни кўрсатадики, ўрта ва катта контурли участкаларга нисбатан кичик контурли участкаларга нотексликлар ўлчами жихатидан фарқ қилар экан. Бундан хулоса чиқадики, кичик контурли ерларда ўрта ва каттароқ ерларга қараганда текислик даражаси юқори. Кичик контурли майдонларда узун бўйлик

Нотекислиги 10..12 см бўлганда участкани иккала диагонали бўйлаб бир мартадан ўтишни лозим топамиз. Илмий тадқиқот ишлари натижаларида таъкидланишича Бухоро вилоятида нотексликларнинг ўлчами ўртача узунасига 15..30, энига 20..40 метргача баландлиги эса ўртача контурли участкаларда (3...5 га) гача нотексликларни

ер текислагичларни ишлатсак участкаларак омиллаштирилди. Текислагич ковшига бурчаглари ва бурилиши жойларининг олд қисмига юмшатовчи диски текисланмасдан қолади. Чунки бурилма ўрнатилиб, бир пайтнинг ўзида текислагичларни базаси 15...16 м, бурилиш тупроқ кесиб юмшатилади натижада радиуси 15..20 метргача кам тупроқ стуруктураси яхшиланиб манервчанлиги сабабли иш унуми кам агрегатнинг иш унуми 1,5 бараваргача Шуларни ва ҳамда мутахассисларнинг ишати. Бу тавсия этиладиган илмий ишлари ва тажрибасини ҳисобга омиллашган ишчи қисм билан бир ва олиб, кичик контурли майдонларда кичик ўтишда агротехник талабга мос грейдер текислагичларни ГН-2,8А ва ГН-4А текисликни ҳосил қилинади. Натижада маркали агрегатларни ишлатиш мумкин тупроқнинг мелиоратив ҳолати Лекин бу текислагичларнинг базаси кичик яхшиланади. Юқоридагиларни инобатга шу сабабли иш сифати тўлиқ агротехникалиб биз кичик бўйли текислагичнинг иш талабаларига жавоб бермайди. Шунининг умдорлигини ошириш мақсадида унинг учун кичик контурли майдонларда кичик ковши ол қисмига юмшатовчи диски бўйли текислагичлардан фойдаланиш ўрнатилиб тажрибада синаб кўрилди. самарали деб ҳисоблаймиз. Чунки тажрибаларнинг натижасига кўра суғорилиб фойдаланадиган текислагичнинг иш сифати яхшиланди, майдонларнинг аксарияти узунлиги эксплуатацион харажатлар эса қарийб икки 100...150 метр бўлган кичик ўлчамли баробаргача камайди. Изланишлар ерлардан иборат бўлиб, бу умумий натижасида яратилган узун бўйли майдоннинг 20...25 фоизини ташкил этади текислагич, юмшатовчи диски, диски Бундай кичик майдонларда барча қишлоқ ўрнатилган ўқ ва уни айланишини хўжалик машина агрегатларини иш унуми таъминловчи гупчаклар, гупчакларни пасайди ва экин майдонларида тутиб турувчи ҳамда диски қурилмани бажарилган ишларнинг сифати пасайди шулаб турувчи рамалардан ташкил топган. Агрегатларнинг кўп марта бурилиб олиш бу қурилма конструкцияси тупроқ натижасида трактор ғилдиракларининг қатламини кесиб юмшатишга кетадиган тупроқга таъсири салбий ўзгариш баршилиқни камайтиради, юмшатилмаган агротехник меъёридан ортиқ зичланиши майдонларда йирик кесакларни, ўсимлик олиб келади ва ўсимлик ўсиши валдиз пояларни ва хошакларни кесиб ривожланиши камайди. майдалайди. Кесиб юмшатовчи диски бир ўққа тенг масофада қилиб ўрнатилган.

Юқоридаги муаммоларни бартараф Кесувчи юмшатовчи диски ковш этиш учун ТИҚХММИ Бухоро филиали “Су в кенглиги бўйлаб тупроқни бир хил хўжалиги ва мелиорация ишларини кенглиги бўйлаб тупроқни бир хил механизациялаш” кафедрасининг ёйилишини таъминлайди натижада профессор ўқитувчилар томонидан базали агрегатни текислаш сифати яхшиланади. текислагич ишчи органи Текислагичнинг умумий кўриниши қуйидаги расмда келтирилган.

2-Расм. Текислагични тажрибавийтупроқ таркибини яхшилаиди ва қурилмасини олд томондан кўриниши. ҳосилдорликни оширади. Бу эса ўз ўрнида қишлоқ хўжалигини янада юксак даражада ривожланишига олиб келади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки ерларни сифатли текислаш

References:

1. И.С. Хасанов «Обоснованные основных параметров планировщика для работы на малых участках». Дисс.канд техн. Наук. Янгиюль, 1994 г.
2. И.С. Хасанов, Ж.Ж.Қўчқоров, У.И.Ҳасанов. FAP 01235 Узун бўйли текислагич номли фойдали моделга патент. Тошкент 2017- йил.
3. И.С. Хасанов, Ж.Ж.Қўчқоров, У.И.Ҳасанов. FAP 20180100 Такомил-лашган узун бўйли текислагич номли фойдали моделга патент. Тошкент 2020- йил.